

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Majidova Shahnoza

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

TOPONIMLAR LINGVISTIK TADQIQOTLAR MANBAI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/SENTABR